

Determinação Ótima de Spread Factor (SF) em Redes IoT-Lora

Ivan Igor Antunes Neves, Filipe Cavalcanti Fernandes, Caio Mateus Machado Cardoso, Fabrício Barros e Jasmine Araújo
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Belém, PA, Brasil

Abstract—As redes LoRaWAN estão sendo amplamente utilizadas em aplicações de Internet das Coisas (IoT), devido à comunicação de longo alcance e baixo consumo energético, utilizando a modulação *Chirp Spread Spectrum* (CSS), que possui um parâmetro ajustável, o Fator de Espalhamento (SF). Diante desse cenário, este artigo realiza uma análise comparativa de otimizadores para redes IoT-Lora, visando à determinação do SF ótimo para maximizar a vazão, considerando diferentes números de nós sensores. Os resultados obtidos mostram que o otimizador tradicional, o *solver CVX*, encontra resultados levemente melhores que a metaheurística baseada na polinização de flores (FPA). No entanto, a metaheurística é aproximadamente 5 vezes mais rápida na determinação dos resultados.

Index Terms—IoT-Lora, LoRaWAN, Vazão, Algoritmo Bioinspirado, Solver, Otimização.

I. INTRODUÇÃO

O *Long-Range* (LoRa) tem se mostrado uma solução eficaz para conectividade de Internet das Coisas (IoT) em cenários que exigem longo alcance e baixo consumo de energia como mostrado em [1]. Essas características o tornam eficiente para aplicações industriais, agrícolas e de segurança. O LoRa opera na banda de frequência ISM, utilizando uma modulação de espectro espalhado.

A principal vantagem dessa tecnologia é a capacidade de penetração de obstáculos, como paredes e vegetação, mantendo a confiabilidade em ambientes difíceis, tornando-se útil em áreas rurais ou em infraestrutura de difícil acesso, onde outros tipos de comunicações sem fio podem falhar. Além disso, o protocolo *Long Range Wide Area Network* (LoRaWAN) complementa a tecnologia LoRa, disponibilizando abertamente a arquitetura e a camada de rede que gerencia a conectividade entre os dispositivos. Esta rede possui estrutura hierárquica, composta por gateways, sensores, servidores de rede e servidores de aplicação, referente a [2].

Ainda assim, a implementação de redes LoRaWAN contém desafios no gerenciamento de rede e na otimização do uso do espectro. A seleção eficiente do SF é essencial para maximizar a capacidade e a confiabilidade da rede. Várias técnicas de otimização e algoritmos foram apresentadas para melhorar o desempenho da rede LoRaWAN. Neste trabalho, comparamos duas técnicas de otimização: uma tradicional e a metaheurística de polinização de flores (FPA).

II. MODELO DE SISTEMA

O LoRaWAN é baseado no protocolo Aloha, onde cada nó transmite em um canal de frequência aleatório. A proporção de nós que utilizam um SF específico, pertencente ao conjunto $\{7, 8, 9, 10, 11, 12\}$, é representada por $p(s)$. O número de nós cobertos é N_c e a taxa média de chegada é λ .

A carga de tráfego do canal $G(s)$, ou seja, o número médio de pacotes transmitidos por tempo de transmissão no ar $T_oA(s)$, é definida pela Eq. (1):

$$G(s) = \lambda \cdot p(s) \cdot N_c \cdot T_oA(s) \quad (1)$$

A taxa de transferência total S é definida pela Eq. (2), onde b é o número de bits por pacote para cada SF:

$$S = \sum_{s=S_{\min}}^{S_{\max}} \lambda \cdot p(s) \cdot N_c \cdot b \cdot \exp(-2G(s)) \quad (2)$$

A função utilidade R , usada para obter uma taxa de transferência justa e proporcional entre diferentes SFs, é definida pela Eq. (3):

$$R = \sum_{s=S_{\min}}^{S_{\max}} \log(\lambda \cdot p(s) \cdot N_c \cdot b) - 2 \cdot \sum_{s=S_{\min}}^{S_{\max}} G(s) \quad (3)$$

III. SIMULAÇÃO

O modelo de sistema simulado em [3] foi utilizado a ferramenta Matlab, que fornece um ambiente adequado para a simulação de redes de comunicação. O cenário simulado consiste em 4 gateways (r) a 30 metros acima do nível do mar e 4000 nós sensores (N_t) a 1,5 metros, com transceptores LoRa SX1272.

Os nós sensores transmitem dados ambientais, como temperatura e umidade, em intervalos de tempo aleatórios, utilizando a modulação *Chirp Spread Spectrum* (CSS) com diferentes fatores de espalhamento (SF). O objetivo da simulação foi avaliar o impacto da variação do SF na vazão e no tempo de transmissão no ar (T_oA). A Fig.1 mostra como os nós e gateways são distribuídos no espaço.

Fig. 1. Rede simulada em [3].

A transmissão ocorre de acordo com o processo de Poisson e o modelo de perda de caminho Okumura-Hata, obtendo assim os valores de $\lambda = \{343.32, 199.75, 112.1, 63.87, 34.33, 18.55\}$, $T_oA = \{0.1048, 0.1802, 0.3211, 0.5636, 1.0485, 1.9398\}$ e $b = \{50, 75, 100, 125, 150, 175\}$ para cada fator de espalhamento.

IV. MODELOS DE OTIMIZAÇÃO

O *Solver CVX* [4] é um conjunto de softwares integrados no ambiente MATLAB, desenvolvido para resolver problemas de otimização convexa. Ele possibilita que problemas de otimização sejam definidos de forma clara e concisa, incluindo problemas como programação linear, programação quadrática, programação cônica de segunda ordem e programação semidefinida.

O algoritmo *Flower Pollination* (FPA) [5] é uma meta-heurística inspirada na natureza, desenvolvido por Xin-She Yang em 2012. Essa otimização bio-inspirada imita o comportamento de polinização de flores, classificando soluções em dois tipos: polinização global e polinização local. Isso permite uma exploração eficiente do espaço de soluções.

V. RESULTADOS

Levando em conta a Eq. (1) como a função objetivo, $p(s)$ como variável de decisão, com as restrições $\sum p(s) = 1$ e $p(s) \geq 0$, duas técnicas de otimização (CVX e FPA) foram aplicadas para mostrar a seleção ótima de SF para cada nó em uma rede LoRaWAN. A vazão total da rede foi calculada, e a Fig.2 ilustra a vazão ótima para cada otimizador, considerando diferentes números de nós na rede.

Nota-se que a vazão para o CVX e o FPA se assemelham até aproximadamente 1100 nós cobertos, com uma leve diferença em alguns casos. O pico de vazão é observado na faixa de 300 a 400 nós, e o tempo de processamento em um do FPA foi cerca de 5 vezes mais rápido que o CVX. Sendo que o Flower Pollination teve um tempo de 22.43 segundos e o Solver CVX com 113.83 segundos. A maquina usada foi Intel(R) Core(TM) i5-1035G1 CPU @ 1.00GHz 1.19 GHz.

Fig. 2. Gráfico de comparação entre CVX e FPA.

VI. CONCLUSÃO

A partir dos resultados, observamos que o *solver CVX* tem um melhor desempenho em termos de vazão quando comparado ao FPA, principalmente para mais de 1100 nós.

No entanto, o FPA não deve ser desconsiderado devido ao seu tempo de processamento significativamente menor, o que pode ser vantajoso em aplicações que exigem otimização em tempo real, como estratégias de posicionamento de veículos aéreos não tripulados (UAV) em redes LoRaWAN [6]. Para trabalhos futuros, pretendemos incorporar a eficiência energética como critério de otimização, considerando a quantidade de nós cobertos e a vazão total da rede.

REFERENCES

- [1] Jayavignesh Thyagarajan, Aaron Alex Abraham, Aakash R et al. Performance Evaluation and Comprehensive Analysis of Lora Network Planning for IoT Deployment Scenarios, 14 May 2024, PREPRINT (Version 1) available at Research Square [https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4319621/v1].
- [2] L. Alliance, "LoRaWAN® regional parameters rp002-1.0.4," Tech. Rep., 2022, disponível em: https://resources.lora-alliance.org/technicalspecifications/rp002-1-0-4-regional-parameters (acessado em: 24-05-2024).
- [3] Loubany, A., Lahoud, S., Samhat, A.E. et al. Joint throughput-energy optimization in multi-gateway LoRaWAN networks. *Telecommun Syst* 84, 271–283 (2023). https://doi.org/10.1007/s11235-023-01048-8.
- [4] M. Grant; S. Boyd.; CVX: Software Matlab para programação convexa disciplinada, versão 2.0 beta. 2013, disponível em: https://cvxr.com/cvx (acessado em: 20/03/2024).
- [5] M. -u. -N. Khurshid et al., "Review of Flower Pollination Algorithm: Applications and Variants", 2020 International Conference on Engineering and Emerging Technologies (ICEET), Lahore, Paquistão, 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICEET48479.2020.9048215.
- [6] Tarab, H. "Real time performance testing of LoRa-LPWAN based environmental monitoring UAV system. University of Windsor, Electronic Theses and Dissertations. 7578 (2018)."